

DE LA TEATRUL POPULAR LA TEATRUL EUPHORIONIST: „DRUMUL MAGILOR” DE RADU STANCA

Ionucu POP*

From folk drama to Euphorion drama: Radu Stanca's "The Path of the Magi" (Abstract)

Only published in 2000, when the volume *Turnul Babel* [*The Tower of Babel*] was edited, *Drumul magilor* [*The Path of the Magi*] by Radu Stanca, subtitled *Viflaim tragic în 3 acte* [*Tragic "Viflaim" in 3 acts*] is one of the least commented works of the Transylvanian author. The preface of the aforementioned volume, signed by Irina Petraș, expeditiously treats the play in question, dedicating a single rather derogatory and limited paragraph to it. The present article aims to revitalize the interest in "*The Path of the Magi*", emphasising the complexity of the work written by the main playwright of the Sibiu Literary Circle and of the Euphorion Project. The play possesses visible bonds with the folk drama, which is a rather confusing fact, considering the ideals that marked the Euphorion Project and which Radu Stanca formulated. We will try to analyse how the playwright treats a subject characteristic of the folk drama of winter customs and how this folkloric origin is reconciled with the Euphorion Project's drama, whose founding father is Radu Stanca himself.

Keywords: Radu Stanca, folk drama, cultural studies, the Sibiu Literary Circle, literary studies

Cuvinte-cheie: Radu Stanca, teatrul popular, studii culturale, Cercul Literar de la Sibiu, studii literare

Articolul de față se concentrează asupra unei opere literare valoroase, dar nesatisfăcător comentate de către exegeza literară, *Drumul magilor* a lui Radu Stanca, în care importanța recursului la literatura populară este incontestabilă, fapt observabil încă din subtitlul piesei, *Vifleimul tragic*. Radu Stanca este dramaturgul complet al Cercului Literar de la Sibiu și principalul teoretician al tragediei și tragicului în mediul dramatic autohton. Oricâte repoziționări ar suferi în discursul exegetic „cvadratura cercului”, „careul de ași”, „cercul prim” – sintagme utilizate de către cercetătorii fenomenului „cerchist” în scop ierarhic, pentru delimitarea nucleului valoric al grupării literare – locul lui Radu Stanca este în esența Cercului Literar, loc nedetronabil. De numele său sunt legate ireversibil principalele contribuții ale grupării în câmpul literar autohton: resurecția baladei; reabilitarea tragicului; cultivarea esteticii axiologice mult mai cuprinzătoare; conceperea (împreună cu alți membri) a scrisorii-manifest, *Ardealul esthetic* (redactată de I. Negoïtescu, celălalt ideolog indispensabil al Cercului Literar), adresată public în data de 13 mai 1943 lui E. Lovinescu, soldată cu o îndelungată polemică în publicistica vremii, dar și cu supranumirea grupării ca a patra generație maioreșciană; conturarea proiectului EUPHORION etc.

* Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

În ralierea studenților către magistrul de la distanță, E. Lovinescu, a fost rănit cel din imediata apropiere, profesorul tinerilor scriitori de atunci, Lucian Blaga. Mai precis, atacată nu a fost personalitatea Lucian Blaga, ci cultura populară și atașamentul față de rural, în scopul combaterii gravei confuzii dintre etic, etnic și estetic în periodicile transilvănene din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Lupta Cercului Literar contra neo-sămănătorismul deceniului 5 al secolului trecut atinge inevitabil domeniile dragi filosofului *Spațiului mioritic*. Aceasta este o imagine simplificată a polemicii care a pus în circulație, printre altele, termenul depreciativ „pășunist”. Am discutat pe larg, în alt studiu¹, acest conflict care nu poate fi rezumat satisfăcător în studiul de față din motive de întindere.

Deși nu se poate considera că Lucian Blaga a scăpat nevătămat din campania anti-pășunistă a cerchiștilor, acesta nu a răspuns protejaților săi cu aceeași monedă. Magistrul a continuat să participe la cenaclurile Cercului Literar de la Sibiu și să le fie prieten studenților săi, oferindu-le distanța cerută oblic de cerchiști din „teama de a nu fi «blăgieni»”². La depășirea impasului generat de frica de influență au contribuit mai mulți factori, din care merită amintiți, din partea cerchiștilor: loialitatea deplină a lui Ion D. Sîrbu, care nici măcar nu a semnat *Manifestul Cercului Literar* și calitatea umană și literară a lui Radu Stanca, reconciliatorul. În cazul primului, mărturie stau nenumărate fragmente filoblagiene din memorialistica, corespondența, teatrul și proza lui Ion D. Sîrbu. În cazul celui de-al doilea, Ion Vartic ne asigură de cordialitatea de lungă durată a relației Radu Stanca-Lucian Blaga, desfășurată pe plan biografic dar și publicistic³. Una din mizele articolului de față este de a adăuga și *Vifleimul tragic* ca produs valoros al acestei relații ambigue cu modelul blagian, demonstrând încă odată influența benefică a interferențelor programului cerchist-euphorionist cu literatura populară.

O altă miză este de a lărgi imaginea lexicografiei literare academice despre Cercul Literar de la Sibiu și pentru a lumina un con de umbră în comentariile critice existente, în istoriile literare autohtone și în monografiile de specialitate dedicate membrilor Cercului Literar, printre altele, întrucât exegeza pare mai mult să ignore recursul cerchiștilor la folclor și etnomitologie.

Ultima miză este de a contribui la revitalizarea studierii interferențelor dintre literatura populară și literatura cultă, nișă care nu merita să cadă în desuetudine. În cele ce urmează, va fi analizat modul în care dramaturgul cerchist tratează un subiect caracteristic teatrului popular al obiceiurilor de iarnă și cum se reconciliază această origine folclorică cu teatrul „euphorionist”.

Drumul *Vifleimului tragic*

Văzând lumina tiparului postum, abia în anul 2000, inclusă în volumul *Turnul Babel*, piesa *Drumul magilor* a lui Radu Stanca, subintitulată *Vifleim tragic în 3 acte* este

¹ Ionucu Pop, *The Anti-Ruralism of the Sibiu Literary Circle: I. Negoșescu and the „Pășunism” in Romanian Modernist Literature*, în „Transilvania”, nr. 5 (2022), p. 81–89.

² I. Negoșescu, Radu Stanca, *Un Roman Epistolar*, București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2021, p. 11.

³ Ion Vartic, *Adevărul despre Blaga și Radu Stanca*, în „Apostrof”, Anul XXXI, 2020, Nr. 4 (359), articol disponibil online: <https://www.revista-apostrof.ro/arhiva/an2020/n4/a10/>, consultat în data de 30.05.2021.

una dintre cele mai subapreciate opere ale autorului transilvănean. Dintre cele 15 piese de teatru (unele surse⁴ menționează, în schimb, 16 opere în laboratorul dramatic al cerchistului) scrise de Radu Stanca, la momentul de față, abia 14 sunt editate în volume.

Cu toate că accesul publicului larg la *Drumul magilor* este un dat relativ recent, opera în cauză se află printre primele două piese finalizate de autor, datând, împreună cu *Madona cu zâmbetu*⁵, din anul 1944⁶. *Vifleimul tragic* pare a fi chiar prima operă cu care Radu Stanca era dispus să debuteze public ca dramaturg. În numărul din 3 decembrie 1944 al publicației „Națiunea Română” din Sibiu, se anunță: „în «Colecția Cercului Literar» va apare în scurt timp «Drumul magilor», piesă în trei acte de Radu Stanca”⁷. Numărul următor atestă expunerea piesei în fața colegilor de grupare literară: „La cenaclul din 4 decembrie al Cercului Literar, s-a citit «Drumul magilor» [...] S-au făcut observații critice”⁸, însă opera nu s-a tipărit⁹. Nepublicată, piesa va fi umbrată de capodoperele lui Radu Stanca care aveau să apară în termen scurt.

O altă mențiune a *Drumului magilor* se găsește într-o scrisoare nedată de autor, despre care I. Negoșescu estimează că ar fi fost redactată în 11–12 noiembrie 1945. *Drumul magilor* este piesa aleasă de Radu Stanca pentru a fi reprezentată în luna decembrie a aceluiași an de către teatrul clujean. Episodul este unul nefericit pentru dramaturgul de 25 de ani:

Cea mai indicată e totuși *Drumul Magilor*, așa că faptul de a mi se cere alte piese e, probabil, un mod politicos de refuz aprioric. Eu, de fapt, nici nu mi-am prea făcut iluzii. Vezi tu, «chestia» cu montarea costisitoare e un lucru cusut cu ață albă, căci cred că puține piese reclamă o montare mai simplă, din recuzitele obișnuite, ca *Drumul magilor*¹⁰.

O lună mai târziu, piesa este readusă în discuție în scrisoarea lui I. Negoșescu din 8 decembrie: „*Drumul magilor* desigur nu mai e timp să se joace, de altfel ar fi fost imposibil în condițiile mizere actuale ale actorilor (nu repetă nimic nou, căci locuiesc pe coridoarele Școlii normale) dar pentru *Critis* am promisiunea lui Buteanu”¹¹.

⁴ De exemplu, Emil Manu, *Eseu despre generația războiului*, București, Editura Cartea Românească, 1978, p. 287.

⁵ Aceasta este considerată prima piesă a lui Radu Stanca, din punct de vedere cronologic: „Inițial, în 1942, o variantă a ei se numea *Atotputernicul sânge*”, cf. Ioan Cristescu, *Dramaturgia lui Radu Stanca*, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2011, p. 48.

⁶ Anca Sîrghie, *Sibiul, cetate a umbrelor, și destinul artistic al lui Radu Stanca*, în „Symbolon”, nr. 1, 2003, p. 127.

⁷ „Națiunea Română”, Sibiu, Anul I, Nr. 8, 3 decembrie, 1944, p. 2.

⁸ „Au luat parte la acest cenaclu domnii: Wolf von Aichelburg, N. Balotă, Lucian Blaga, Umberto Cianciolo, Henri Jaquier, Ion Lungu, I. Negoșescu, Sașa Richter, Ion D. Sîrbu, Dorin Sperantia, Radu Stanca, doamnele Eta Cianciolo, Lia Jaquier și domnișoarele: Fana Kernbach și P. Oprescu”. „Națiunea Română”, Sibiu, Anul I, Nr. 9, 10 decembrie, 1944, p. 2.

⁹ Marin Diaconu, Anca Sîrghie, *Radu Stanca: profil spiritual*, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2015, p. 18.

¹⁰ I. Negoșescu, Radu Stanca, *op. cit.*, p. 39.

¹¹ *Ibidem*, p. 45.

În perioada postbelică, textul piesei pare a fi circulat dincolo de arhiva personală a autorului, fără să fie editat în volum, îndeajuns încât referința la *Drumul magilor* să nu dispară din vizorul criticii literare. Astfel, o abordare critică a piesei este publicată în 1968 de către Mihai Nadin, al cărui comentariu merită redat pe larg datorită problemelor pe care le ridică pertinent.

Un loc oarecum aparte în întregul creației dramatice a lui Radu Stanca îl ocupă încercarea de vifleem, *Drumul magilor* — care țintește, credem, două obiective. Unul ar fi, pur și simplu, reevaluarea acestei forme de teatru popular care rămâne o pilda de audiență publică. Al doilea, punerea în valoare, sub un alt unghi și cu alte obiective, a unui motiv dramatic, altminteri, generos. [...] ținem să subliniem că ideea brechtiană a reluării unor motive (în sensul și cu scopul deja destul de bine cunoscute în estetica teatrală contemporană) a fost îmbrățișată de Radu Stanca și, într-o anumită măsură, dezvoltată chiar cu privire la trăsăturile posibile ale dramaturgiei naționale. Nu regăsim nimic aici din misterul medieval și nici din drama religioasă, de tip Herodes¹², pe care o practicau sașii din Transilvania. Față de versiunea atribuită lui Anton Pann ori față de cunoscutul vicleim mai recent de la Tg. Jiu (acesta admirabil studiat de C. Brăiloiu și H. H. Stahl în 1936 într-un studiu de sociologie¹³), *Drumul magilor* are o tendință laică originală...¹⁴

Sunt de reținut următoarele idei: clasificarea „încercare de vifleem”; reevaluarea acestei forme de teatru popular cu priză la public; recontextualizarea unui motiv dramatic generos sub influență brechtiană; divergența totală față de misterele medievale și de drama religioasă „Herodes”, tendința laică originală în raport cu variantele populare de vicleim în limba română.

Drumul magilor mai este amintit de Emil Manu – „Unele piese au ceva din teatrul existențialist (*Vifleemul tragic, Drumul magilor*)”¹⁵, iar Ion Vartic reproduce câteva replici din piesă și se rezumă la aproximativ o singură pagină de comentarii, în volumul său din 1978. Însă aprecierile teatrologului urmează a fi reluate în majoritatea studiilor ulterioare care menționează piesa, dovedindu-se pătrunzătoare: „În esență, *Rege, preot și profet* formează alături de *Drumul magilor* și *Turnul Babel* un triptic biblic, în care anecdota e întotdeauna numai un pretext pentru niște adevărate parabole filosofice, pentru circumscrierea, într-un chip inedit, a unor drame profane ale cunoașterii”¹⁶. Prefața volumului în care, în sfârșit, *Drumul magilor* este publicat, semnată de Irina Petraș, tratează expeditiv opera în cauză, dedicându-i un paragraf scurt, mai degrabă depreciativ:

Drumul magilor reia întâmplările biblice cu accent pe uciderea pruncilor de către Irod și, paralel, cu o ilustrare a iluminării mistice prin intermediul personajului Ruth. Un oarecare schematism împiedică piesa să atingă un fior tragic autentic

¹² Johann Cari Schuller, *Herodes, Ein deutsches Weilinachtsspiel aus Siehenburgen*, Hermannstadt, 1859.

¹³ Este vorba de Constantin Brăiloiu, H. H. Stahl, *Vicleiul din Târgu-Jiu*, în „Sociologie Românească”, Anul I, nr. 12, decembrie 1936.

¹⁴ Mihai Nadin, *Radu Stanca – dramaturg*, în „Teatrul”, nr. 2 (Anul XIII), februarie, 1968, p. 68.

¹⁵ Emil Manu, *op. cit.*, p. 287.

¹⁶ Ion Vartic, *Radu Stanca: poezie și teatru*, București, Editura Albatros, 1978, p. 85.

ori să sondeze mai adânc, cu câștig pentru verosimilitate, psihologia eroilor. Ar fi interesant de știut – ca să imit jocul lui Radu Stanca de-a „cum ar fi fost dacă ar fi fost altfel” – cum ar fi scris piesa dacă ar fi citit, în prealabil, *Evanghelia după Isus Christos* a lui Jose Saramago¹⁷.

O recenzie la volum se împărtășește din spiritul prefeței citate anterior. George Gorcea remarcă în „Observator Cultural”:

Turnul Babel și Drumul Magilor (ViŃlaim tragic în 3 acte) se înscriu în ambiția „cerchiștilor” de a impune prin piese originale un gen pe care îl considerau inexistent în literatura română: tragedia. [...] Poate și faptul că sunt scrise în cadrul unui program literar clar conturat face ca piesele să fie oarecum schematice și lipsite de un real suflu tragic. Învrăjpirea neamurilor lângă Turnul Babel, dar și uciderea pruncilor la comanda lui Irod sunt simțite mai puțin ca evenimente tragice și mai mult ca episoade livrești, pe care autorul le ferește de lapidaritatea Bibliei, dezvoltându-le. Asta nu înseamnă că la lectură nu se simte talentul dramatic al lui Radu Stanca: intriga e bine urmărită, dialogurile se leagă, personajele se conturează, în ciuda faptului ca psihologia lor ar fi putut fi mult mai puternic creionată¹⁸.

Iar Dragoș Varga rezumă abil piesa în cauză, însă nu contribuie substanțial la (re) evaluarea acestui text cu aparență umilă:

În *Drumul magilor*, viŃlaim tragic în 3 acte, acțiunea are loc, urmând filonul biblic, în Iudeea împăratului Irod care, aflând deslușirile lui Simon, cititor în stele la curtea sa, poruncește uciderea pruncilor pentru a împiedica împlinirea profeției. În afara momentului masacrului, cu dramele pe care le iscă (o mamă îndurerată imploră îndurare pentru copilul ei, un căpitan din oastea lui Irod refuză îndeplinirea ordinului etc.), accentul e pus pe procesul convertirii, al iluminării lui Ruth, roaba împăratului, care se va sacrifica, în cele din urmă, pentru a nu trăda numele Mântuitorului. Radu Stanca proiectează, în plus, pe fundalul acestor întâmplări biblice, un episod al iubirii dintre Ruth și Gaspar, unul din cei trei crai de la Răsărit, o iubire născută la confiniile iubirii pentru cel ce urmează a se naște¹⁹.

Atât cercetătorii literaturii culte, cât și antropologii care investighează literatura populară ar putea trata această piesă cu interes deosebit, având în vedere faptul că „mai degrabă decât conceptul de curent literar, ca descriptor al poziționării sale în câmpul literar, Cercului de la Sibiu i se aplică mai bine conceptul de *model cultural*”²⁰ (s.a). *ViŃleimul tragic* își are originea în perioada în care tendențiozitatea antirurală și antifolclorică a cerchiștilor își atingea maxima putere de iradiere (publicarea Manifestului, campania anti-pășunistă,

¹⁷ Irina Petraș, *Cuvânt înainte* la Radu Stanca, *Turnul Babel*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000, p. 6.

¹⁸ George Gorcea, *TEATRU. Radu STANCA, Turnul Babel*, în „Observator cultural”, nr. 45–46, 2001: <https://www.observatorcultural.ro/articol/teatru-radu-stanca-turnul-babel/>, consultat în 24.09.2022.

¹⁹ Dragoș Varga-Santai, *Radu Stanca: Sentimentul estetic al ființei*, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2005, p. 198–199.

²⁰ Florentina Răcățianu, *Cercul Literar de la Sibiu și Spiritul Euphorionist*, Teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, 2011, p. 7.

geneza Euphorionismului etc.). În opoziție cu exegeții care descalifică opera din cauza unui presupus schematism, merită să fie scoase în evidență complexitatea piesei de teatru și minuțiozitatea procesului de creație a operei. Acestea ies la iveală la o lectură atentă la posibilele trimiteri de natură etnologică sau la istoria și mecanismele dramaturgiei religioase. Opera prezintă legături vizibile cu teatrul popular al obiceiurilor de iarnă. Modul în care dramaturgul cerchist tratează misterul nativității și posibila reconciliere a acestei origini populare cu teatrul „euphorionist”, al cărui „corifeu” este însuși Radu Stanca, pot adânci înțelegerea fenomenului cerchist și a creației dramaturgului.

În opinia Gabrielei Gavril, „subtitlul piesei, *Vifleimul tragic în trei acte*, surprinde apropierea de teatrul popular și, în același timp, înscrierea lui Radu Stanca în direcția „euphorionistă” teoretizată de Ion Negoïtescu”²¹. În continuare, studiul cercetătoarei acoperă „direcția euphorionistă”, identificând și analizând referințele livrești, trimiterile la textul Biblic și la literatura mistică și patristică a Occidentului. Astfel, în laboratorul Vifleimului tragic cercetătoarea identifica urmele unor lecturi din: Sfânta Tereza din Ávila, Sfântul Ioan al Crucii, Jakob Boehme și Meister Eckhart²². Toate aceste referințe apar și în dialogul epistolar al autorului cu I. Negoïtescu, dar, atenție, piesa precedă cronologic scrisorile în care se discută acești mistici occidentali. De exemplu, poate cea mai importantă astfel de scrisoare datează din 30 iulie 1946, trimisă lui I. Negoïtescu de Radu Stanca, din care merită redat următorul fragment, datorită implicațiilor sale programatice:

Întoarcerea la creștinism mi se pare o idee ratată; mai mult ar fi necesară o întoarcere la condițiile sufletești ale patristiceii – așadar, evoluția spre un supracreștinism care să facă posibilă existența unor mari spirite ca Sf. Bonaventura, Sf. Ioan de la Cruz, Abelard sau Tertulian. Acest stat axiocratic ar reabilita și ideea de frumos, căzută actualmente într-o atât de penibilă desuetudine prin purismele care au făcut-o ineficace din punct de vedere sufletesc²³.

Contribuția Gabrielei Gavril la studierea piesei este cea mai consistentă și acoperă direcția pro-occidentală, „majoră”, a programului Euphorion, așa cum o ilustrează piesa *Drumul magilor*. Prin urmare, studiul de față țintește să completeze demersul respectiv prin concentrarea asupra apropierii Vifleimului tragic de teatrul popular, și prin evidențierea interferențelor literaturii populare cu literatura cultă, în cea mai mare parte neglijate până în prezent.

Abia studiul lui Ioan Cristescu își propune apropierea *Vifleimului tragic* de teatrul popular, utilizând puține referințe de specialitate în domeniul etnologiei²⁴ și amintind puținii precursori ai lui Radu Stanca care au fructificat tema Nașterii Mântuitorului în literatura „cultă” românească: Anton Pann și Picu Pătruț. Criticul sancționează de asemenea tratarea superficială a *Drumului magilor* din prefața Irinei Petraș și constată

²¹ Gabriela Gavril, *Cercul literar de la Sibiu. De la Manifest la Adio, Europa!*, Iași, Fides, 2001, p. 47.

²² Gabriela Gavril, *op. cit.*, pp. 47–49, *passim*.

²³ I. Negoïtescu, Radu Stanca, *op. cit.*, p. 83.

²⁴ Mihaela Cheregi, *Vicleimul sau Irozii*, în „Caiete Silvine”, 10 decembrie, 2008. Mai sunt amintite, fără precizarea completă a sursei, texte din colecția Anton Pann și G. Dem. Teodorescu.

absența referinței folclorice în exegeza care îi premerge²⁵. Cu toate că pista de interpretare a fost astfel inaugurată, Ioan Cristescu nu reușește să aprofundeze satisfăcător legăturile cu teatrul popular și religios, însă direcțiile propuse de studiu sunt cele de bun-simț: comparația operei în cauză cu dramaturgia populară și legitimitatea apartenenței *Drumului magilor* la teatrul euphorionist. Probabil intenționând să reliefeze originalitatea (incontestabilă de altfel) piesei lui Radu Stanca, criticul reduce însemnătatea literaturii populare în ansamblul operei: „ViŃlaimul – spectacolul propus de Radu Stanca, poartă pecetea tragicului și nu are în comun cu variantele Irozilor sau ViŃlaimurilor populare decât tema, câteva personaje și câteva referințe istorice cu parfum anecdotic”²⁶. O lectură mai atentă infirmă constatarea respectivă.

Criticul semnalează raritatea studiilor dedicate teatrului popular și necesitatea de aprofundare a cercetării dramaturgiei religioase în spațiul cultural autohton. Deși tratarea *ViŃleimului tragic* este modestă în *Dramaturgia lui Radu Stanca*, Ioan Cristescu va lua asupra sa misiunea cercetării dramaturgiei religioase românești și a dramei liturgice²⁷. Însă exegetul nu a mai extins studiul de caz dedicat *Drumului magilor*, ci, dimpotrivă, l-a redus în dimensiuni. Astfel încât, subcapitolul dedicat piesei lui Radu Stanca din volumul apărut în 2017 nici măcar nu beneficiază de ajutorul bibliografiei de specialitate, utilizate mai competent în subcapitolul *Irozii* al aceluiași op.

Personajele

Drumul magilor este singura piesă neotestamentară din trilogia biblică a lui Radu Stanca, alături de *Turnul babel* (1945) și *Rege, preot și profet* (1946). Rigoarea spațio-temporală a operei îi conferă un aspect clasic: acțiunea se desfășoară într-un interval temporal de aproximativ o zi, iar locația este unică, curtea lui Irod, în Ierusalim.

Personajul principal este însuși Irod, Regele Iudeei. Faptul că Irod deține cele mai multe replici reprezintă o particularitate pe care textul lui Radu Stanca o are în comun cu multe variante ale ViŃlaimului popular. Tot în spiritul irozilor, sunt prezenți Crai Baltazar, primul mag; Crai Melchior, al doilea mag; Crai Gaspar, al treilea mag și cel care are un rol mai important de jucat dintre cei trei. Haremul lui Irod le cuprinde pe Sarah, Ruth, Rebeca, Betsabe, Sulamit, Delia, Ana, Lilai, Iudith și Magdalena, din care se remarcă Ruth și Rebeca, Nordul și Sudul busolei morale și gnoseologice a regelui. „Cele 10 dansatoare semnifică corul”²⁸, în opinia lui Ioan Cristescu. Mai apar Simon, cititor în stele la curtea lui Irod, personaj recurent în variantele teatrului religios și Ezdra, omul de încredere al Craiului Gaspar. Printre personajele mai puțin proeminente se numără un căpitan de oaste și înlocuitorul acestuia, doi oșteni de rând, călăul Mura²⁹ și o mamă.

²⁵ Ioan Cristescu, *Dramaturgia lui Radu Stanca*, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2011, p. 64.

²⁶ *Ibidem*, p. 66.

²⁷ Mai apar volumele: Ioan Cristescu, *Dramaturgia religioasă românească. De la misterele medievale europene la realizări românești*, Academia Română, Editura MNLR, București, 2017; Ioan Cristescu, *Drama liturgică*, București, Editura EIKON, 2019; Ioan Cristescu, *Drama uitată*, București, Editura Tracus Arte, 2019.

²⁸ Ioan Cristescu, *Dramaturgia lui Radu Stanca*, ed. cit, p. 69.

²⁹ De regulă acest personaj este exclus de pe lista afișată în debutul piesei.

Lista personajelor prezintă inovații substanțiale față de tipurile de Viflaim identificate în literatura de specialitate³⁰: absența păstorilor, absența îngerilor, absența figurilor demonologice (deși se poate pleda pentru o înlocuire a pandemoniului viflaimic cu însoțitoarele lui Irod, al cărui „Mamon” ar fi Rebeca); absența personajelor familiei sfinte (la care doar se face referire în piesă) și includerea personajului Ezdra, din alaiul lui Gaspar.

Însă marea diferență, atât față de Viflaim, cât și față de drama liturgică medievală și de „misterele” occidentale o reprezintă dimensiunea erotică pe care o adaugă Radu Stanca narațiunii cunoscute și pe care o investește cu o importanță capitală. Necanonice și nefolclorice („netradiționale”) sunt drama erotică a lui Irod și episodul iubirii dintre țiutoarea Ruth și craiul Gaspar, în contrast cu relația dintre Irod și Rebeca (sau celelalte slujitoare). Nelipsit din dramaturgia lui Radu Stanca, planul erotic investește narațiunea Nașterii Domnului cu lexicul și atmosfera Cântării Cântărilor. De exemplu: „Ruth e neștiutoare și tânără *ca un pui de căprioară*”³¹ (s.n.) (vezi Cântarea Cântărilor 4:5³²;7:4³³). Una din cele zece servitoare ale regelui Irod se numește Sulamit (vezi Cântarea Cântărilor 7:1³⁴). Ținând cont de aceste elemente, Irod al lui Radu Stanca pare un Solomon decăzut. Această observație mai poate fi întărită și de paralelismul dintre episodul tăierii unui prunc în prezența propriei mame (Act II, Scena 3³⁵) și cel al Judecății lui Solomon (III Regi 3:16–28³⁶).

La doar 24 de ani, Radu Stanca mânuiește cu maturitate referințele biblice, un alt aspect mai degrabă neglijat de exegeții săi. Neîntâmplătoare și inspirată este și alegerea lui Ruth ca slujnica atinsă de revelație, în stare să se convertească și sacrifice, fără să fi stat în prezența Mântuitorului. În spiritul corespondentei sale veterotestamentare, Ruth adoptă neezitant o credință nouă, opusă condiției sale precedente. Iar, la fel ca în accepțiunea tradițională a narațiunii Nativității, toponimul cel mai important în *Cartea lui Rut* este Betleemul, al cărui adaptare populară în limba română a produs termenul Viflaim (și variantele Vifleim, Vitleem, Vicleim etc.), după cum este bine-cunoscut. Caracterul exemplar al lui Ruth din textul lui Radu Stanca întărește corespondența cu Rut moabiteanca, al cărei nume înseamnă „prietenie”.

³⁰ Gheorghe Vrabie, *Folclorul: obiect-principii-metodă-categorii*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970, p. 479–490, *passim*. Cele patru tipuri din studiul lui Gheorghe Vrabie sunt: tipul moldovean, tipul muntean, tipul ardelean și tipul maramureșean. Clasificarea continuă modelul oferit de Nicolae Cartoian în 1940, care utiliza, de asemenea, criteriul regional, identificând doar trei „versiuni” – „munteană”, „moldovenească” și „ardeleană”: Nicolae Cartoian, *Cărțile populare în literatura românească. Vol. 2: Epoca influenței grecești*, București, Editura Enciclopedică Română, 1980, p. 233–240, *passim*. Mult mai numeroase sunt variantele care stau la baza studiului aparținând lui Horia Barbu Oprișan, *Teatrul pe motive biblice*, în Horia Barbu Oprișan, *Teatrul popular românesc*, București, Editura Meridiane, 1987, p. 94–131.

³¹ Radu Stanca, *Turnul Babel*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000, p. 173.

³² *Biblia sau Sfânta Scriptură*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2019, p. 734.

³³ *Ibidem*, p. 736.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*, p. 188–190.

³⁶ *Ibidem*, p. 390–391.

Însă, în opinia exegeților piesei, Ruth din *Drumul magilor* „nu face parte din familia eroilor tragici, conștienți de destin și prinși în jocul extremelor. Ea este mai degrabă un martir religios, iar starea aceasta nu este o condiție a tragicului estetic”³⁷.

Ruth și craiul Gaspar formează cuplul întemeiat pe Providență, dar dinamica relației aceleiași țiuitoare iluminată cu regele Irod este cea pe care autorul alege să o deruleze în fața publicului și cititorului. În antiteză față de Ruth se situează Rebeca, frunțașă a celor zece dansatoare, servitoarea care îl seduce pe Irod, încât acesta ratează întâlnirea cu adevărul și mântuirea. Până la urmă, Rebeca o învinge pe Ruth, în ceea ce s-ar putea numi „bătălia pentru sufletul lui Irod”.

Astfel, singurul pretendent rămas pentru titlul de „erou tragic” este, în mod paradoxal, însuși Irod. Dar Regele Iudeei nu moare în această piesă, spre deosebire de Ruth și de copiii uciși, moare numai posibilitatea de răscumpărare a lui Irod. Dacă putem considera că piesa se numără, într-adevăr, printre tragediile lui Radu Stanca, atunci *Drumul magilor* ar reprezenta tragedia respingerii mântuirii. Clasificarea piesei de teatru în cauză nu este atât de simplă pe cât lasă exegeza să pară. Dar asta nu înseamnă că opera nu poate fi considerată parte din misiunea lui Radu Stanca de a reabilita tragedia în literatura română (vezi *Tragedia și modalitatea ei scenică în perspectiva actualității*³⁸), pe fondul compensării pentru absența unei vârste clasice a literaturii autohtone, printre altele. Întrucât, „miza reală a teatrului său este, cum deja s-a subliniat, nu atât tragedia, cât tragicul, realizat prin cele mai variate forme dramatice”³⁹. Așadar, este mai îndreptățită clasificarea propusă de autor în subtitlu. Mai degrabă decât o tragedie propriu-zisă – *Drumul magilor* este un „Vifleim tragic”.

Cu toate acestea, se dovedește în continuare util calificativul propus de Ion Vartic – „o adevărată tragedie a cunoașterii profane”⁴⁰. În această cheie, prima replică a *Vifleimului tragic* prefigurează destinul personajului Irod. Încă de la primele două cuvinte ale piesei, este sugerată incompatibilitatea personajului cu învățătura Celui care urmează să se nască:

Irod: *Nu cred! Nu pot să cred! E o stea obișnuită, stea ca oricare alta. Rătăcește prin goluri ani îndelungați și numai din când în când se ivește în forfoteala cerească. O să treacă precum a venit.*

Ruth: *E o stea cu semn, stăpâne. Nu e o stea ca oricare alta. Stea vestitoare. Îngrijorează-te, stăpâne. Dă poruncă lui Simon, cititorului în stele, să se urce în turn, să-și desfacă papyrusul cu cercuri ciudate și să asculte neauzitele vești ale stelei. [...]*

Rebeca: [...]*E o stea obișnuită – stea ca oricare alta, stea care răsare și apune după cum cântă cocoșii, stea care se oglindește în pânzele Iordanului și care, dacă iese luna, se dă la o parte sfioasă împreună cu surorile ei și face loc reginei de aur. [...]* *Ruth e nebună, stăpâne. Vede ce nu se poate vedea și aude ce nu se poate auzi.*

³⁷ Ioan Cristescu, *Dramaturgia lui Radu Stanca*, ed. cit., p. 69.

³⁸ Radu Stanca, *Acvariu*, Cluj-Napoca, Dacia, 1971.

³⁹ Dragoș Varga-Santai, *op. cit.*, p. 170.

⁴⁰ Ion Vartic, *op. cit.*, p. 91.

Irod: Nu știu de cine s-ascult. Urechea mea dreaptă se-upleacă spre buzele lui Ruth, iar urechea mea stângă seupleacă spre buzele Rebecăi (Act I, Scena I)⁴¹ (s.n.).

În fond, conflictul dramatic are la bază diferența de interpretare a semnului stelei, în strânsă legătură cu abilitatea de a recunoaște sacrul. Parcurgerea unor presupuse texte sacre este de asemenea o modalitate pentru înțelegerea adecvată a semnelor vremii, importanța textului fiind subliniată de către magi:

Dacă ai fi deschis cărțile sfinte, ai fi văzut că împăratul acesta s-a născut chiar pe pământul Iudeei. [...] Căci scris e în cărțile sfinte: Când veți vedea stea nemaivăzută ridicându-se în înaltul nopților, să știți că s-a născut Împăratul Împăraților, cel ce va mântui lumea. Mergeți, drept aceea și vă închinați lui⁴².

Responsabilizarea în fața sacralului este criteriul care distinge binele de rău, în această dramă a cunoașterii. Prin urmare, actul interpretării semnelor joacă un rol crucial, în *Vifleimul tragic*.

Astfel se ajunge la următorul set de personaje între care se poate trasa un paralelism, hermeneuții celești: Simon, cititorul în stele la curtea lui Irod, astrologul atrofiat în singurătate, dubiu și confort material, și cei trei crai: Baltazar, Melchior și Gaspar, magii zoroastrieni, oameni ai acțiunii, ai clarității în judecată, ai călătoriei (atât în tradiție, cât și în piesa lui Radu Stanca). Simon beneficiază de încrederea lui Irod pentru că, în tinerețea zodierului, acesta i-a prorocit regelui bunăstarea materială. Astrologul este pus la încercare la bătrânețe, cu ocazia ivirii stelei, iar condiția lui Simon apare ca fragilă:

Simon: Nu vorbesc decât cu mine însumi – și de o vreme suntem certați. [...] Stăpâne, ochii mei au slăbit și mintea nu mai descurcă ițele din țesătura stelelor. Brațele mele nu mai sunt în stare să întoarcă ocheanele pe osiile lor și nici măcar să mai desfacă ferestrele zăbrelete din turn (Act I, Scena II)⁴³.

La polul opus se află craii, caracterizați astfel de oșteanul care le anunță venirea la curtea lui Irod: „și nici nu se poate citi în ochii lor negura vreunui gând rău”⁴⁴.

Cu toate că cititorul în stele ajunge la aceeași concluzie precum magii, cu privire la semnificația astrului, interpretarea lui Simon îl are în centru pe Irod. Astfel „neauzitele vești ale stelei” auzite de astrolog sunt catastrofale. Ori, pentru crai, vestea stelei este prilej de bucurie și închinare.

În iconografie și tradiție picturală, în teatrul popular, în literatura cultă care se concentrează asupra celor trei magi, înfățișarea crailor, vestimentația, vârsta, culoarea pielii, culoarea îmbrăcămintei și darurile acestora constituie caracteristici neîntâmplătoare, investite simbolic. Atenția la aceste detalii, deseori interșanjabile, este o constantă a reprezentării crailor în toate domeniile și speciile menționate. Schimbătoare sunt și etniile zoroastrienilor și regatele cărmuite de aceștia. Teatrul popular, teatrul propriu-zis dar și

⁴¹ Radu Stanca, *Turnul Babel*, ed. cit., p. 173.

⁴² *Ibidem*, p. 180.

⁴³ *Ibidem*, p. 176–177.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 177.

romanul sau poemul dezvoltă sau alterează markerii identitari ai crailor, în funcție de misiunile proprii. De la o regiune la alta, de la o clasă la alta, de la o inteligență artistică individuală la alta, indicatorii se pot schimba, rămânând constante venirea dinspre răsărit (pentru o conștiință eurocentrică) – venire cu inimă curată, îndeletnicirea cu interpretarea stelelor, sensibilitatea pentru momentul istoric străpuns de istoria sacră, închinarea și prezentarea cu daruri în fața împăratului nou-născut. „Dramaturgul anonim își concentrează întreaga-i atenție asupra momentului central al motivului legendar; sosirea magilor la Irod și disputa lor cu acesta”⁴⁵.

Magii *Vifleimului tragic* nu sunt construiți în dezacord cu acest model, nici măcar cu iterațiile folclorice ale acțiunii dramatice a Nativității. O fascinație similară care anima creatorul popular sau clerical îl condiționează și pe Radu Stanca, fiul preotului doctor în filologie⁴⁶, Sebastian Stanca.

Revenind la problematica raportării Cercului Literar la „cultura minoră”, se dovedește interesantă nu doar apropierea piesei de variantele populare ale Irozilor, ci și de celelalte forme literare ale spațiului nostru cultural, care însoțesc sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos: colindele și cântecele de stea, deseori confundate. Teatrul irozilor în limba română ar fi de nerecunoscut fără influența acestora. El trebuie privit în ansamblul manifestărilor artistice și religioase ale Crăciunului. Stelarii sunt, în fond, tot colindători⁴⁷. Petru Caraman clasează „Steaua” și „Vicleimul sau Irozii” între colindările strict religioase ale românilor, spre deosebire de șase feluri de colindări de tip profan: colindatul propriu-zis, colindatul copiilor, plugușorul, umblatul măștilor, vasilca și sorcova⁴⁸. Colindările religioase sunt „indirect un ecou al colindatului propriu-zis, care le-a provocat nașterea și le-a servit întrucâtva de model: anume cântecele de stea sunt creații ale bisericii paralele cu colindele, iar Vicleimul paralel cu colindatul măștilor”⁴⁹.

Cântate la intrarea în casă sau pe *drum*, colindele poartă în structura profundă a textelor, „forma unei dihotomii: bazată pe opoziția dintre bunăvoință și ostilitate, sau, pe plan ideologic, dintre credință și necredință, dintre cine primește venirea Mântuitorului pe lume și cine o refuză și o împiedică”⁵⁰. Aceeași dihotomie guvernează și opera scrisă de Radu Stanca. *Drumul magilor* poate fi închipuit și ca o colindare de mari dimensiuni, complexă și încărcată livresc. Craii, păstorii, îngerii parcurg același *drum*, în noaptea primilor colindători. Reținând asocierile și opozițiile de până acum, *Vifleimul tragic* se dovedește, până la urmă, tributatar unor categorii ironizate în rândurile Cercul Literar de la Sibiu (ex: creația artistică anonimă, naivitatea „culturii minore”, apropierea esteticului

⁴⁵ Gheorghe Vrabie, *op. cit.*, p. 484.

⁴⁶ Mircea Gheorghe Abrudan, *Pr. Dr. Sebastian Stanca (1878–1947): Medalion Biografic*, în *Calendarul Renașterea*, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2019, p. 260.

⁴⁷ Pe parcursul acestui subcapitol, referința la colind se face în preponderență ca la o practică legată de sărbătoarea Crăciunului, din motive evidente. Însă trebuie amintit că etnologii români precum Petru Caraman, Monica Brătulescu, Ovidiu Birlea etc. cercetează colinda ca pe o „datină străveche, mult anterioară creștinismului, referitoare la întâmpinarea Anului Nou”: Ovidiu Birlea, *Folclorul românesc*, vol. I, București, Editura Minerva, 1983, p. 267.

⁴⁸ Petru Caraman, *Colindatul la români, slavi și alte popoare*, București, Editura Minerva, 1983, p. 8.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 9.

⁵⁰ Dan Octavian Cepraga, *Graiurile Domnului. Colinda creștină tradițională (antologie și studiu)*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1995, p. 33.

de etic și religios etc.). Deprecierea influenței creației populare asupra operei în cauză nu se justifică, în ciuda admiterii unor excepții precum: „tema, câteva personaje și câteva referințe istorice cu parfum anecdotic”. După cum este privită izolarea piesei în raport cu misterele medievale, drama religioasă „Herodes”, sau variantele populare de vicleim. În primul rând, excepțiile admise anterior nu sunt neglijabile. În al doilea rând, personajele pe care acest Viflaim cult le are în comun cu irozii și viflaimurile populare nu sunt câteva, ci aproape jumătate: cei trei crai, Irod, Simon, cei doi căpitani și cei doi oșteni. Străine de teatrul popular sunt rolurile: Ezdra, mama, și cele 10 țiitoare, 9 dintre care joacă aproximativ același unic rol de ecou al Rebecăi (ca un cor).

Dacă dihotomia inerentă structurii colindelor este contribuția acestor creații orale la opera lui Radu Stanca, cântecele de stea, „de origine cultă sau semicultă, adică au la bază un text versificat scris”⁵¹, își lasă amprenta la nivel de intertext și parafrază:

Prea mărite împărate/Trei crai de la răsărit/Cu steaua-au călătorit/Dar steaua
li s-a ascuns/Și la tine au ajuns/Și-așteaptă pe prag răspuns./Prin mine să le vestești/
În casa ta de-i primești,În casa ta să intre/Cu odoarele sfinte! (Act I, Scena II)⁵².

Replica oșteanului este singura versificată, iar conținutul și prozodia fac trimitere la cântecul de stea *Trei crai*, a treia cântare din colecția Anton Pann⁵³. Prelucrări ale materialului literaturii obiceiurilor de iarnă continuă să apară la o lectură atentă. Câteva exemple: după eșecul dialogului cu Irod, liderul crailor decide – „Să mergem și noi, fraților”⁵⁴ (Act I, Scena 4) – amintind versul „Haideți, fraților să mergem”⁵⁵ din *Trei păstori/Sfătuirea păstorilor*; sintagma „de la doi ani în jos”⁵⁶ – ecou al „De la doi ani mai în jos,/ ca să-l tai și pe Hristos”, după modelul scriptural (Matei 2:16⁵⁷), care s-a prelungit în cântece de stea precum *Tăierea pruncilor*⁵⁸, *Toată legea creștinească*, *Trei crai* etc.; după tăierea pruncului numit după Irod, mama îndurerată, conștientă fiind și de uciderea care s-a petrecut pe plan simbolic, apelează la o formulă deseori întâlnită în repertoriul colindătorilor din Viflaim: „A! Iroade, Iroade... ce-ai făcut... purta numele tău” (s.n.) (Act II, Scena 3)⁵⁹ – formula „O, Iroade ce-ai făcut/Căci în Hristos n-ai crezut” al segmentului de cântec din Viflaim. Exemplele pot să continue, întărind legăturile cu modelele populare tăgăduite de exegeți. Însă, mai utilă ar fi reamintirea unei constatări făcute de Ovidiu Bîrlea:

⁵¹ *Ibidem*, p. 16.

⁵² Radu Stanca, *Drumul magilor*, ed. cit., p. 177.

⁵³ Anton Pann, *Opere alese II. O șezătoare la țară. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hoga. Vicleimul. Cântece de stea. Colinde*, București, Cugetarea – Georgescu Delafraș, 1941, p. 216.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 181.

⁵⁵ Gheorghe Moș, *Cântece de stea: colinde, sorcova, vicleim și plugușor cari se cântă la sărbătorile Crăciunului, Anul nou și Bobotează*, București, Tipografiile Române Unite, p. 3.

⁵⁶ Radu Stanca, *op. cit.*, p. 187.

⁵⁷ *Biblia sau Sfânta Scriptură*, ed. cit., p. 1204.

⁵⁸ Ileana Ene, *Colinde, cântece de stea, plugușor, Vicleim...*, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 1997, p. 37.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 190.

Nu sunt clare raporturile dintre cântecele de stea și teatrul irozilor (vicleiul): unele par să fi fost alcătuite anume pentru scena dramatică – *Trei crai de la răsărit* – ulterior trecând și în repertoriul stelarilor, în timp ce altele par a fi fost preluate din acesta pentru a segmenta cu atari cântece reprezentarea dramatică⁶⁰.

Ipoteza lui Bîrlea este relevantă și pentru analiza „vicleiului” stancian, întrucât *Drumul magilor* reeditează problema raporturilor dintre oral și livresc, adăugând încă un strat – atât cult, cât și laic celui anonim, religios. În cele din urmă, Radu Stanca procedează în mod similar colportorilor populari, care îmbogățesc drama Viflaimului cu segmente de cântece de stea. În mod evident, maniera acestor inserări nu este identică, dar ele revelează intenția de dialog a textului cult cu literatura populară autohtonă.

Darurile

Destinația drumului magilor își are locația în afara curții lui Irod, unde este îngrădită acțiunea propriu-zisă a piesei. Scena închinării magilor, mult așteptată în Viflaimul popular, nu este jucată în *Vifleimul tragic*, ci „zugrăvită” de mesagerul Ezdra, un alt personaj colindător, printr-o mărturisire oculară. Autorul păstrează, în schimb, motivul darurilor, care, înainte să își atingă destinația la sălașul Nașterii, sunt „pomenite” în scena disputei cu Irod. Aceste două momente importante (disputa și prezentarea darurilor) ale variantelor Viflaimului sunt, așadar, comasate de autor, pe fondul absenței din *Vifleimul tragic* a personajelor Iosif și Maica Domnului, în prezența cărora se găsește Pruncul Sfânt.

În fața lui Irod, cei trei magi se prezintă urmând același tipar: încep cu revelarea propriului nume; descriu regiunea de proveniență, fără să-i rostească numele; specifică principalele ocupații ale supușilor acestora; își prezintă propriile îndeletniciri; pomenesc darul adus împăratului vestit de stea și evocă circumstanțele întovărășirii crailor, adică încrucișările drumului magilor.

Însă darurile nu coincid cu aurul, tămâia și smirna menționate în Evanghelia după Matei. Craii aceștia poartă alte daruri: Baltazar: „Am pornit la drum scoțând din vistierie cea mai veche ploscă și cel mai dulce stup ca să le duc dar Împăratului Împăraților”⁶¹; Melchior: „Când am plecat la drum, am ales din împărăție firul de grâu în care bobul avea făină de aur și orhideea pe care fluturele nu mai era vierme ci mărgean”⁶²; Gaspar: „Duc împăratului Împăraților cel mai frumos vas din țara mea: un ulcior, și mă-ncumet să întovărășesc pe craii aceștia până la el”⁶³.

Darurile magilor nu sunt cele canonice, dar se integrează în complexul sistem de simboluri ale creștinilor. De exemplu, stupul adus de Baltazar corespunde simbolului tradițional bisericesc al albinei, sinteză a atributelor necesare unui creștin adevărat, simbol prețuit al Creștinismului Timpuriu. Validată scriptural de versete precum Pildele lui Solomon 6:8⁶⁴ sau de texte apocrife precum Înțelepciunea lui Isus Sirah

⁶⁰ Ovidiu Bîrlea, *op. cit.*, p. 393.

⁶¹ Radu Stanca, *op. cit.*, p. 178.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ „...Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește. Munca ei o folosesc spre sănătate și regii, și oamenii de rând”: *Ibidem*, p. 694.

11:3⁶⁵ etc., albina a fost protejată și de exponenții preponderent nealfabetizați ai gândirii magico-religioase autohtone:

[Albina] E plăcută lui Dumnezeu, adică e sfântă, și e păcat să fie omorâtă, deoarece ea produce ceara lumânărilor cu care pot fi luminate bisericile. Omul are nevoie de produsele ei (miere și ceară) la naștere, la nuntă și la moarte⁶⁶.

În literatura orală românească, albina figurează în legende etiologice, basme, proverbe, basme despre animale, snoave⁶⁷ etc. Mitologia populară autohtonă include albina printre viețuitoarele care au luat parte (uneori sub funcția de mesager în slujba lui Dumnezeu) la procesul de modelare a Pământului, originile și trăsăturile acesteia fiind legate frecvent de Dumnezeu sau Maica Domnului. Craiul Baltazar se legitimează ca agent al binelui prin asocierea cu apicultura:

Niciodată nu mi-am învățat supușii să caute vrăjmășie vecinilor [...] Supușii mei se îndeletnicesc cu creșterea viței de vie⁶⁸ și cu albinăritul – iar eu cu știința, care nu e altceva decât un amestec dintre mustul ce clocotește în crama și mierea ce stă înghețată în fagure⁶⁹.

Pasiunile magilor sunt legate de cunoaștere, natură și creație. Particularitățile acestor personaje sunt rezultate ale interferențelor dintre elemente culte și populare. Necanonic, darul adus de Baltazar în *Drumul magilor* nu este însă necreștin, nici străin de „cultura minoră” a românilor.

Melchior este înfățișat în piesa lui Radu Stanca drept cel mai vârstnic dintre cei trei magi, un alt detaliu prezent în Vișlaimul popular⁷⁰ și în unele tradiții ale reprezentărilor vizuale a crailor: „Deși picioarele mele sunt zgrunțuroase ca grohotișul și mijlocul mi-e mâncat de bătrânețe...”⁷¹. Coordonatele identitare care îl însoțesc sunt rezultate ale aceluiși joc de interferențe între elemente culte și populare, laice și religioase.

⁶⁵ „Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice în dulceață”: *Biblia sau Sfânta Scriptură*, ed. cit., p. 1096.

⁶⁶ Ion Taloș, *Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar*, București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 3.

⁶⁷ Ovidiu Birlea, *Mică enciclopedie a poveștilor românești*, București, Editura științifică și enciclopedică, 1976, p. 5–8, *passim*.

⁶⁸ Alt indicator de mare importanță religioasă utilizat de autor, de data aceasta, în lumina Noului Testament, pentru a rezona cu simbolistica Sângelui Mântuitorului: „Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul” (Ioan 15:1).

⁶⁹ Radu Stanca, *op. cit.*, p. 178.

⁷⁰ „Un manuscris din depozitul Bibliotecii Academiei, care conține copii din secolul XIX predominant și XVIII, se numește *Întrebările Crailor*, care aduce cu versiunea lui Anton Pann (tipărită 1848), acolo Melchior este caracterizat vag, ca toți restul crailor, apare a fi cel fricos, iar vârsta înaintată poate are de-a face cu această asociere. El vrea să scoată sabia din teacă, dar ea «nu se scoate de loc» – spre deosebire de cea a lui Gaspar cel prompt. «Melchior» cel fricos, totuși se dovedește pe sine în dragostea lui pentru noua credință, și se încumetă să omoare pe tiran. În alte manuscrise din a doua jumătate de XIX, Melchior e tipul prudentului, reținut și chiar sperios, opus temperamentului focos și hotărât, plin de inițiativă și curaj a lui Valtazar”, în *Istoria literaturii române*, vol. I, București, Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1964, p. 73.

⁷¹ Radu Stanca, *op. cit.*, p. 182.

Țara cârmuită de al doilea crai are un aspect preponderent agrar: „Supușii mei sunt *plugari* cumsecade și cea mai mare bucurie a lor e să vadă *grâul* legănându-se în bătaia vântului și *boii* în bătaia jugului”⁷² (s.n.). Astfel se pregătește terenul pentru cel de-al doilea dar cu semnificație magico-religioasă: „firul de grâu în care bobul avea fâină de aur”. Acest motiv inclus de autor este tributatar filosofiei lui Lucian Blaga și celebrului exemplu de viziune sofianică al grâului cristoforic, o contribuție a *Spațiului mioritic*: „*Grâul cristoforic*. După credința țăranilor noștri din unele regiuni, dacă te uiți mai aproape la boabele de grâu, bagi de seamă că pe fiecare boabă de grâu e întipărită fața lui Hristos”⁷³. În 1944, Radu Stanca era încă asistentul lui Lucian Blaga, la catedra de filosofie a culturii. Asemănarea în formulare cu greu poate fi pusă la îndoială. Prin urmare, cu toate că nici acest dar nu este canonic, cu siguranță nu este un gest de ireverență față de modelul religios (nici față de cel folcloric-blagian). Inserția este, în schimb, contradictorie direcției „anti-mioritice” a teatrului euphorionist, iar aceasta servește ipotezei reconcilierii măcar parțiale a dramaturgiei cerchiste cu specificul autohton. Rezultatul este o reeuropenizare a diverse elemente asociate de către mediul cultural românesc cu propria identitate națională.

Gaspar este cel de-al treilea crai și cel mai tânăr, artistul „care ne-a ușurat drumul cu cântecul și voioșia lui”⁷⁴, în cuvintele craiului Balthazar. În prezentarea sa se poate argumenta cazul unei auto-inserții, autoironice, din partea lui Radu Stanca. „Țara mea e țară săracă și pământul ei nu e decât lut gâlbui”⁷⁵. Supușii lui Gaspar sunt „olari necăjiți. Ei mlădiază cu degetele amforele în care-și toarnă *vinurile* supușii craiului Balthazar și rotunjesc amforele-n care-și așază boabele de *grâu* supușii craiului Melchior”⁷⁶(s.n.). Iar autocaracterizarea magului include vocația sa de poet: „În mintea mea se încălesc toate, cum se încălcește picioru-ntre buruieni, și de aceea mă-ndeletnicesc cu nimic, adică întocmesc vorbe pentru cei ce nu au și potrivesc versuri după cum îmi e stăpânită inima de dor după *vin* sau dor după *pâine*”⁷⁷(s.n.). Darul său este „cel mai frumos vas din țara mea: un urciur”, adică un recipient, precum este și plosca magului Balthazar.

Din autocaracterizare, Gaspar pare craiul tânăr și smerit, dar în acțiune el este cel mai prompt și cel pe care Balthazar și Melchior îl prind din urmă în căutarea stelei. Darul său este un recipient – gol în interior, gata să primească revelația divină, după cum inima îi e stăpânită deja de „dor după vin sau dor după pâine”, trimitând în mod evident la Trupul și Sângele Euharistice. Astfel de inexactități cronologice utilizate intenționat sunt tot în spiritul colindelor sau variantelor de Viflaim popular care includ în povestea Nașterii Mântuitorului informații din părțile ulterioare ale Evangheliilor⁷⁸.

⁷² *Ibidem*, p. 178

⁷³ Lucian Blaga, *Trilogia culturii*, București, Editura Humanitas, 2018, p. 231.

⁷⁴ Radu Stanca, *op. cit.*, p. 178.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 179.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ De exemplu, în varianta antologată de Gh. D. Mugar și V. Voiculescu, Irod poartă un dialog cu un personaj numit „Pruncul”, care îi prezice cât va trăi Hristos: „Treizeci și trei de ani,/ La treizeci când va sta,/ De la Ioan Botezătorul se va boteza,/ Lumea de păcat va curăța” – Ileana Ene, *op. cit.*, p. 118–119. Același personaj apare și în versiunea profesionist editată în seria *Cartea Satului*, ilustrată de Lena Constante. Aici, Pruncul, interogată de Irod, „proorocește” încercările la care va fi supus Hristos în timpul misiunii Sale pe Pământ:

Întreaga descriere a magilor este un joc livresc între indicatori tradiționali și nota distinctivă, estetizantă a autorului. Prezentările succesive sunt țesute cu motive menite să evidențieze predispoziția magilor pentru adevărul care urmează a fi revelat. Pentru schematismul care i-a fost reproșat piesei lui Radu Stanca, autorul compensează prin atenția sporită acordată referințelor populare și livrești, simbolurilor, simetriilor, atmosferei etc. *Vifleimul tragic* reușește operația delicată de a împăca orientările opozante care guvernează Manifestului Cercului Literar: „contribuția pitorească la etnografia europeană”⁷⁹ cu „ramura tânără a spiritualității continentale”, adică „provincialismul” cu „europicismul”, „discipolatul” blagian cu cel lovinescian etc.

Revenind la darurile crailor, scena Închinării Magilor în teatrul popular al obiceiurilor de iarnă se găsește, de obicei, către finalul piesei. În *Drumul magilor*, Actul II, adorația este descrisă de mesagerul trimis de Gaspar să-i aducă lui Ruth, rămasă în Ierusalim, vestea cea bună și identitatea Mântuitorului. Imaginea este zugrăvită asemenea unei icoane cu Nașterea Domnului, resimțită de Ruth ca atare. Pentru a evidenția asemănarea indicată, este nevoie de redarea replicii *in extenso*.

Ezdra: [...] steaua după care am călătorit ne-a răsărit drept deasupra capetelor, noastre – semn pe care crai Baltazar în știința lui l-a tălmăcit cu înțelesul că drumul nostru s-a sfârșit. Ajunsesem la marginile unui sat. Am intrat, cu sufletul lipit de coșul pieptului, pe ulițele lui. Ca duși de-o mână nevăzută, pașii noștri s-au îndreptat spre marginea dinspre răsărit a așezării, unde s-au oprit la poarta unui sălaș. Steaua bătea asupra lui. Lemnăria întreagă a șurii era scăldată de un mănunchi de lumină nefirească. Noaptea nu mai părea noapte, dar nici zi nu era – pesemne timpul trecea printr-o zodie necunoscută de noi, oamenii, poate prin veșnicie. Trâmbițe nemaiauzite săgetau lumina cu osanalele lor. Pe cer se roteau porumbei albi și jos, pe pământ crescuseră în bătaia stelei minunate flori. Mai întâi, n-am îndrăznit să ne urnim din locul în care ne oprimem. Dar crai Baltazar, cu mâna făcută streășină deasupra ochilor, ieși dintre noi și împinse ușor portița sălașului. Am pășit după el. Înaintea noastră, pe buza de lemn a ieslei, ședea o fecioară, învăluită în giulgiu de spumă și se juca blândă cu piciorușele unui prunc. La spatele ei, meșterul tâmplar Iosif veghea bucuria pruncului și frumusețea fecioarei. Am căzut în genunchi și, fără să știm de ce, am făcut cu mâinile peste piepturile noastre toți același semn. *Craii au întins darurile și-au preamărit pe Domnul cel nou născut*, al cărui nume Isus este, și căruia oamenii ce i s-au închinat îi spun Mesia – adică Mântuitorul.

Ruth: Doamne! *Ochii mei n-au văzut minunea și parc-ar fi văzut-o*. Buzele mele n-au șoptit numele tău și parcă l-ar fi șoptit, genunchii mei nu s-au plecat în fața ieslei în care te-ai întrupat și parcă s-ar fi plecat, urechile mele n-au auzit trâmbițele

„Pruncul: Mai întâi pe tine/ Al doilea pe Saduchei/ Pe cărturari și Farisei. [...] Lui Cezar l-or împotrivi,/ Pe cruce înaltă l-or răstigni/ [...] A treia zi va învia,/ La ceruri se va înălța/ De-a dreapta Tatălui va sta/ Și vii și morți va judeca,/ Iar mare-împărăție a sa/ In veci sfârșit nu va avea”. Victor Ion Popa (edit.), *Vicleimul. Joc sfânt popular*, București, Fundația Culturală Regală „Principele Carol”, 1934, p. 67–68.

⁷⁹ I. Negoitescu, Radu Stanca, *op. cit.*, p. 530.

care au vestit nașterea ta și parcă le-ar fi auzit, degetele mele n-au făcut semnul de-nchinăciune și iată îl fac. (*face semnul crucii*)⁸⁰ (Act II, Scena 6) (s.n.).

Imaginea redată de Ezdra o îndeamnă pe Ruth să facă semnul crucii, a cărui origine apocrifă este de asemenea o inovație fermecătoare, datorată lui Radu Stanca. Având în vedere că magii și alaiurile lor sunt, în fapt, colindători, atunci Ezdra poate fi considerat colindătorul care poartă icoana.

Ruth, „croită după modelul sfințelor extatice”⁸¹, plătește cu prețul vieții fidelitatea față de mesajul secret adus de la Betleem. Ea a rămas în Ierusalim pentru a câștiga sufletul lui Irod de partea promisiunii stelei, ca în final să moară mărturisindu-și adevăratul Împărat, pe Fiul lui Dumnezeu, și adevăratul partener, pe craiul Gaspar:

Ruth (*iluminată*): Împăratul lumii... Împăratul celor mulți și nevoiași. Împăratul lui Gaspar și-al lui Ruth. Mântuitorul. Cel născut din Fecioară, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii I se vor închina lui căci cu adevărat pruncul stelei fiul omului este⁸².

Scena finală îl înfățișează pe Irod ca vizibil tulburat de lipsa țiitoare sale iluminate de adevăr, iar Regele, în ultima sa replică, își predă sufletul în mâinile amăgitoarei Rebeca, rivala lui Ruth: „De-acum înainte voi fi al tău pe vecii vecilor, Rebeca!”⁸³. Comentariul lui Ion Vartic asupra dramei pendulării lui Irod între adevăr și minciună merită reluat, datorită acuității observației sale în contextul piesei: „Inocența nu e mai puțin ispititoare decât păcatul”⁸⁴.

Un Viflaim în teatrul Euphorionist

Teatrul este considerat a fi centrul proiectului Euphorion, atât de către principalii membri ai Cercului Literar, cât și de către cercetătorii⁸⁵ modelului cultural cerchist-euphorionist. Termenul „euphorionist”, propus inițial de cerchiști, a fost preluat de exegeză și a fost folosit pentru a „rezolva” multitudinea de etichete atașate Cercului Literar de-a lungul timpului:

„estetism”, „neo-clasicism”, „neo-romantism”, „manierism”, „neomodernism”, „antimodernism”, „retro-modernism”, „postmodernism”, – demonstrează dificultatea încadrării într-o grilă canonică a modernismului, și implicit, posibila lui deschidere spre un alt orizont taxonomic. Opinia noastră este că [...] *euphorionismul* este conceptul care definește emblematic profilul identitar al Cercului Literar de la Sibiu⁸⁶.

⁸⁰ Radu Stanca, *op. cit.*, p. 192.

⁸¹ Florentina Răcățăianu, *op. cit.*, p. 505.

⁸² Radu Stanca, *op. cit.*, p. 210.

⁸³ *Ibidem*, p. 213.

⁸⁴ Ion Vartic, *op. cit.*, p. 91.

⁸⁵ Dintre care se remarcă Florentina Răcățăianu, *op. cit.*; Dan Damaschin, *Cercul literar de la Sibiu/Cluj: deschidere spre europeism și universalitate*, Cluj-Napoca, Zenit, 2009, iar lista poate să continue.

⁸⁶ Florentina Răcățăianu, *op. cit.*, p. 5.

Pentru explicarea termenului, studiul de față preia definiția-rezumat a proiectului euphorion oferită de Florentina Răcățăianu:

Proiectul soteriologic, schillero-gothean al cerchiștilor vizează recuperarea, pentru estetic, a unor valori superioare: moralul, pateticul, tragicul, sublimul, religiosul și, prin depășirea stadiului amoral, estetizant, vizibil în toată literatura și filosofia noastră și restructurarea sistemului axiologic în jurul valorii centrale, pe care o reprezintă eticul⁸⁷.

Faptul că *Drumul magilor* își merită „eticheta euphorionistă” este unanim acceptat de către cercetătorii care s-au pronunțat în legătură cu această scriere a lui Radu Stanca. Însă majoritatea justificărilor aduse neglijează surprinzătoarea reabilitare în spirit euphorionist a literaturii populare, reprezentată în acest caz de specia folclorică a Viflaimului/Irozilor. Aspectul surprinzător trebuie pus în relație directă cu raportarea deseori depreciativă a cerchiștilor față de cultura populară, raportare reperabilă în Scrisoarea Manifest și anexele sale din publicistica anilor <40 ai secolului trecut, în diversele scrisori cu valențe programatice care compun *Romanul epistolar*, mai ales în eforturile teoretice ale lui I. Negoitescu, iar lista dovezilor poate să continue. Aceeași atitudine pare a fi preluată de criticii și cercetătorii care au comentat fenomenul Cercului Literar. Prin urmare, „euphorionismul” *Viflaimului tragic* este tributar, pe rând, influențelor scrierilor mistice occidentale (reperate de Gabriela Gavril și Florentina Răcățăianu); tragismului, absent din variantele populare ale Irozilor⁸⁸, dar care este realizat programatic în piesa lui Radu Stanca, astfel încât „această tragedie este o formă agreabilă de activitate formativ intelectuală”⁸⁹ (s.a.); punerii în aplicare, în mod anticipativ, al „imperativului negoiteșcian-euphorionist («să scriem tragedii cu teme ne-românești»), [astfel încât] Radu Stanca optează pentru subiecte, motive, teme aparținând patrimoniului european și universal⁹⁰. Temele „ne-românești” implementate de Radu Stanca au ca proveniență, în cazul trilogiei biblice, „mitologia biblică, vetero și neo-testamentară (*Turnul Babel, Rege, Preot și Profet, Drumul magilor*)”⁹¹.

Fiecare perspectivă critică amintită anterior poate beneficia de completări și rectificări, în special în ceea ce privește legăturile piesei cu literatura populară și „implementarea de teme ne-românești”. Dar asemenea dificultăți sunt de înțeles având în vedere situația complicată în care se găsește exegeza, de a aplica retrospectiv piesei în cauză calificativul „euphorionist”, concept lămurit prin excelență în mod dialogal, în anii de după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. La fel ca *Manifestului Cercului Literar*, „visatul EUPHORION” este un proiect foarte încărcat, rareori transparent, care dorește atât să apere, cât și să atace. Fiecare cercetător, critic sau istoric literar operează cu o concepție mai restrânsă sau mai cuprinzătoare/cu imagini mai mult sau mai puțin complete în raport cu ceea ce este specific „cerchismului” și „euphorionismului”. Pe

⁸⁷ *Ibidem*, p. 6.

⁸⁸ Radu Cristescu, *op. cit.*, p. 71.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 72.

⁹⁰ Dan Damaschin, *Cercul literar de la Sibiu/Cluj: deschidere spre europeism și universalitate*, Cluj-Napoca, Zenit, 2009, p. 387–388.

⁹¹ *Ibidem*, p. 388.

lângă aceste limitări, care merită reamintite de dragul onestității demersului, mai trebuie subliniată și suprapunerea imperfectă dintre euphorionismul teoretic, marcat profund de personalitatea lui I. Negoïtescu, și produsele artistice ale „euphorioniștilor”, care deseori par mai tolerante în raport cu „românescul”, cu literatura folclorică, cu mediul rural, cu modelul blagian, decât formulările memorabile și foarte polemice ale criticului Cercului Literar.

Revenind la *Drumul magilor*, exegeții amintiți anterior au răspuns mai degrabă întrebării „cum a fost «euphorionizat» teatrul popular?” și nu întrebării „de ce teatrul popular al ViŃlaimului a putut fi ales de Radu Stanca pentru proiectul său dramatic?”. În cele ce urmează, vor fi aduse argumente menite să disperseze jena discursului cercetătorilor față de această „cenușăreasă” a dramaturgiei lui Radu Stanca, *Vifileimul tragic*:

Originea scrisă, cultă sau semi-cultă și circulația scrisă a *Irozilor* și a cântecelor de stea, inserabile în ViŃlaim, feresc teatrul popular de principalele reproșuri pe care Cercul Literar le aducea artei populare. „Cultura minoră ne apare nediferențiată, anonimă, produs al colectivității, pe când cea majoră e diferențiată, individuală. Acest accent, care în creațiile majore se pune pe realizarea posibilităților individuale, e esențială. El dă culturii majore acel caracter de complexitate, prin manifestarea posibilităților creatoare”⁹².

Faptul că *Irozii* au fost realizați de-a lungul timpului și în mediul rural, și în mediul urban și în cel aristocratic, absolvă cultivarea speciei populare de părtiniri în spirit (neo)sămănătorist. „Exaltarea ruralului și a etnicului, de justificat în preocupări sociale, devine un viciu amenințător atunci când tinde să copleșească fenomenul artistic, care nu-și poate afla ambianța cultă și prosperă, în sensul unei creații majore, decât în urbanitate și în exclusivitate estetică”⁹³.

Originea apuseană, latină⁹⁴ a dramatizării misterului nașterii reprezintă un argument care întărește continuarea tradiției latiniste a Școlii Ardelene de către Cercul Literar și proiectul Euphorion. Opțiunea pentru această tradiție a fost stabilită încă din primul număr al Revistei Cercului Literar, în articolul *Perspectivă*: „ne simțeam rădăcini adânci și ne gândeam cu stăruință la «școala ardeleană și latinistă», la Budai-Deleanu, la Codru-Drăgușanu”⁹⁵.

ViŃlaimul și *Irozii* provin din și rețin o istorie a circulației legendei nașterii în continentul European, cu precădere în Apus. Nașterea și răspândirea primelor forme de dramă liturgică având tema Nașterii Domnului se datorează Bisericii, vehiculul principal al acestui teatru.

Față de toate aceste manifestări cu caracter atât de popular, biserica va fi luptat nu numai pe calea sinoadelor. Neputând face în acest fel mai nimic, ea va fi căutat să câștige pe „păgâni” la noua dogmă prin însăși ceremonia liturgică. Ea trebuia

⁹² I. Negoïtescu, *De la „elanul juvenil” la „visatul Euphorion” (Publicistica de tinerețe: 1938–1947)*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, p. 203.

⁹³ I. Negoïtescu, Radu Stanca, *op. cit.*, p. 528.

⁹⁴ Pentru traseul geografic și evoluția istorică a dramei liturgice a nativității în Europa, și importanța influenței latine din secolul al VI-lea până la pătrunderea reprezentării în Transilvania secolului al XVIII-lea, vezi Gh. Vrabie, *op. cit.*, p. 468–474.

⁹⁵ „Revista Cercului Literar”, ediție îngrijită de Dan Damaschin, cu o prefață de Petru Poantă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 22.

să devină mai atrăgătoare prin muzică, costumarea slujitorilor ei cât mai pompos, prin gesturi, mimică etc. Ceremonia în ea însăși trebuia să devină atrăgătoare prin teatralism. Astfel, dacă comedia și-a avut originea în acele manifestări populare rustice jucate sub masca de animal, drama îi va fi tras viața din practicile rituale străvechi, la greci, ca și la alte popoare, misterul nașterii, ca și al celorlalte episoade legendare, au început să fie redată „publicului”, format din credincioși, de către înșiși clericii, ei fiind autori și actori⁹⁶.

Dramatizarea legendei nativității traversează de-a lungul secolelor mai multe forme și specii literare, culturi, limbi și confesiuni creștine. Drama liturgică poartă o puternică amprentă occidentală și datorită simplului fapt că marea parte a evoluției a avut loc în Vestul înspre care se îndreaptă lecturile și năzuințele Cercului Literar. Maturizat în Apus, „teatrul popular pe motive biblice a împlinit o funcție social-națională de mare însemnătate în Transilvania”⁹⁷. Majoritatea cercetătorilor teatrului popular (construit cu motive biblice) tind să dateze aclimatizarea dramei populare de tip Irozii/Viflaimul în spațiul cultural românesc, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Dialogul Cercului Literar cu secolul luminilor și cu latinismul Ardelean se dovedește productiv și în ceea ce privește creația dramatică euphorionistă. Mostră a anacronismul programatic cerchist, *Vifleimul tragic* se încadrează într-o tradiție pe care Cercul Literar o respectă.

Fiindcă teatrul popular cu motive biblice este profund familiar occidentului, dar și *Mitteleuropei*, această operă a lui Radu Stanca poate fi considerată parte din efortul Cercului Literar de a (re)deschide cultura autohtonă spre Europeism și universalitate.

Nu în ultimul rând, poate merită subliniată contribuția clară a *Drumului magilor* la deschiderea axiologică promovată de proiectul Euphorion, recuperând, pentru estetic, religiosul, ajutând la restructurarea sistemului axiologic în jurul valorii centrale a eticului. Piesa discutată atrage parțial atenția asupra capitolului religios al creației lui Radu Stanca și a Cercului Literar. Discursul academic se apropie cu sfială de dimensiunea religioasă a scrierii lui Radu Stanca, chiar și în zilele noastre. Ori, această deschidere axiologică a fost exersată nu doar în mediul dramatic, ci și în cel poetic (ca exemple stau poemele: *Rugăciune* [De-acum înainte întoarce-te...]; *Rugăciune* [Întinde-mi dreapta, Doamne. Vreau cu tine]; *Hristos a înviat!*).

În concluzie, la fel cum cerchiștii recunoșteau fertilitatea izvoarelor populare în edificiile majore sadoveniene, rebreniene și bliagiene, poate fi măcar admisă și rodnicia întâlnirii cu teatrul popular în dramaturgia lui Radu Stanca. *Vifleimul tragic*, deși poartă un bagaj folcloric considerabil, reușește să întrupeze unele din imperativele principale cerchist-euphorioniste: propensiunea spre europeitate, extinderea axiologică a esteticii practicate de reprezentanții Cercului Literar, reactualizarea tragicului în dramaturgia română, anacronismul programatic, vindecător, pe fondul compensării pentru slaba reprezentare a altor vârste și forme culturale în istoria literară românească etc. Dialogul Cercului Literar cu literatura secolului al XVIII-lea este fecund nu doar în cazul *Adio, Europa!* și modelul *Candide*, ci și în cazul *Drumului magilor* și modelul *Irozii* din folclorul

⁹⁶ Gh. Vrabie, *op. cit.*, p. 468

⁹⁷ Horia Barbu Oprișan, *op. cit.*, p. 95.

literar. Așadar, impresia discursului exegetic cu privire la scepticismul Cercului Literar de la Sibiu față de folclor merită câteodată contrazisă, în ciuda formulărilor care aparțin, uneori, cerchiștilor înșiși.

Bibliografie

1. *Biblia sau Sfânta Scriptură*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2019.
2. ***, *Istoria literaturii române*, vol. I, București, Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1964.
3. ***, „Națiunea Română”, Sibiu, Anul I, Nr. 8, 3 decembrie, 1944.
4. ***, „Națiunea Română”, Sibiu, Anul I, Nr. 9, 10 decembrie, 1944.
5. Abrudan, Mircea Gheorghe, *Pr. Dr. Sebastian Stanca (1878–1947): Medalion Biografic*, în *Calendarul Renașterea*, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2019.
6. Bîrlea, Ovidiu, *Folclorul românesc*, vol. I, București, Editura Minerva, 1983.
7. Bîrlea, Ovidiu, *Mică enciclopedie a poveștilor românești*, București, Editura științifică și enciclopedică, 1976.
8. Blaga, Lucian, *Trilogia culturii*, București, Editura Humanitas, 2018.
9. Caraman, Petru, *Colindatul la români, slavi și alte popoare*, București, Editura Minerva, 1983.
10. Cartoian, Nicolae, *Cărțile populare în literatura românească. Vol. 2: Epoca influenței grecești*, București, Editura Enciclopedică Română, 1980.
11. Căpraga, Dan Octavian, *Graiurile Domnului. Colinda creștină tradițională (antologie și studiu)*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1995.
12. Cristescu, Ioan, *Dramaturgia lui Radu Stanca*, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2011.
13. Cristescu, Ioan, *Dramaturgia religioasă românească. De la misterele medievale europene la realizări românești*, Academia Română, Editura MNLR, București, 2017.
14. Damaschin, Dan, *Cercul literar de la Sibiu/Cluj: deschidere spre europeism și universalitate*, Cluj-Napoca, Editura Zenit, 2009.
15. Diaconu, Marin; Sîrghie, Anca, *Radu Stanca: profil spiritual*, București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 2015.
16. Ene, Ileana (edit.), *Colinde, cântece de stea, plugușor, Vicleim...*, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 1997.
17. Gabriela Gavril, *Cercul literar de la Sibiu. De la Manifest la Adio, Europa!*, Iași, Fides, 2001.
18. Manu, Emil, *Eseu despre generația războiului*, București, Editura Cartea Românească, 1978.
19. Moș, Gheorghe, *Cântece de stea: colinde, sorcova, vicleim și plugușor cari se cântă la sărbătorile Crăciunului, Anul nou și Bobotează*, București, Tipografiile Române Unite, 1924.
20. Negoșescu, I., Stanca, Radu, *Un Roman Epistolar*, București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2021.
21. Oprișan, Horia Barbu, *Teatrul popular românesc*, Editura Meridiane, București, 1987.
22. Pann, Anton, *Opere alese II. O șezătoare la țară. Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogeia. Vicleimul. Cântece de stea. Colinde*, București, Cugetarea – Georgescu Delafraș, 1941.

23. Popa, Victor Ion (edit.), *Vicleimul. Joc sfânt popular*, București, Fundația Culturală Regală „Principele Carol”, 1934.
24. Florentina Răcățăianu, *Cercul Literar de la Sibiu și Spiritul Euphorionist*, Teză de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, 2011.
25. Stanca, Radu, *Acvariu*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1971.
26. Stanca, Radu, *Turnul Babel*, Pitești, Editura Paralela 45, 2000.
27. Taloș, Ion, *Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar*, București, Editura Enciclopedică, 2001.
28. Varga-Santai, Dragoș, *Radu Stanca: Sentimentul estetic al ființei*, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință.
29. Vartic, Ion, *Radu Stanca: poezie și teatru*, București, Editura Albatros, 1978.
30. Vrabie, Gheorghe, *Folclorul: obiect-principii-metodă-categorii*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970.

Articole online:

1. Gorcea, George, *TEATRU. Radu STANCA, Turnul Babel*, în „Observator cultural”, nr. 45–46, 03–01-2001: <https://www.observatorcultural.ro/articol/teatru-radu-stanca-turnul-babel/>, consultat în 24.09.2022.
2. Vartic, Ion, *Adevărul despre Blaga și Radu Stanca*, „Apostrof”, Anul XXXI, 2020, Nr. 4 (359), articol disponibil online: <https://www.revista-apostrof.ro/arhiva/an2020/n4/a10/>, consultat în data de 30.05.2021.